

Biomonitoramento Participativo na Conservação da Biota Ribeirinha

Comunicação Oral

Mônica Luisa Kuhlmann¹

Palavras-chave: biomonitoramento, participativo, macroinvertebrados, riachos, conservação

Embora a taxa de perda de biodiversidade em ecossistemas dulciaquícolas seja cerca de duas vezes superior à de ecossistemas terrestres e marinhos, sua biota não recebe a mesma atenção em ações de conservação. Para auxiliar os gestores de Unidades de Conservação (UC) a protegerem fauna e flora ribeirinhas que possam estar expostas a algum impacto, foi desenvolvido um protocolo simplificado para o diagnóstico da qualidade desses ambientes, aplicável por suas equipes. Inicialmente foi empregado um procedimento adaptado do Biomonitoramento Participativo da Fiocruz/RJ, em dois treinamentos envolvendo as equipes dos Núcleos Cunha e Santa Virgínia, do Parque Estadual da Serra do Mar. O primeiro treinamento teve início com uma aula sobre os princípios do biomonitoramento e as características para a identificação dos macroinvertebrados, seguida da observação de espécimes preservados. Também foi apresentado um kit para avaliação da biodiversidade desses organismos e organizada a dinâmica de campo, que envolveu amostragens em riachos com níveis distintos de proteção, na bacia do rio Paraibuna. Com os dados gerados foi calculado o Índice Biológico de Voluntários, a partir do qual obtiveram-se os diagnósticos de qualidade, seguidos de discussão dos resultados. No segundo treinamento os participantes puderam escolher os ambientes e realizar as amostragens e os diagnósticos. Foi feita, então, uma revisão das identificações, observando-se poucos erros, mesmo um ano após o primeiro treinamento. Em seguida foram discutidos os resultados a luz dos problemas decorrentes da ocupação humana na bacia e sua influência na qualidade da água nos dois núcleos. A ferramenta foi rapidamente compreendida, inclusive com proposta de ampliação de sua aplicação, pelos participantes, em educação ambiental, no diagnóstico das bacias que drenam seus municípios e na discussão pública para a solução de problemas locais.

Agradecimentos: Aos funcionários e monitores dos núcleos Cunha e Santa Virgínia do PESM pela participação e acolhimento da proposta.

¹ Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), mkuhlmann@sp.gov.br